

**ИНТЕРАКТИВ ЎҚИТИШ УСУЛЛАРИ: РАҚАМЛИ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМДАГИ АҲАМИЯТИ**

PhD, dotsent
Shermanova Feruza Djumaboyevna
Toshkent amaliy fanlar universiteti

**ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

PhD, доцент
Шерманова Феруза Джумабоевна
Ташкентский университет прикладных наук

**INTERACTIVE TEACHING METHODS: THE IMPORTANCE OF DIGITAL
TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION**

PhD, Associate Professor
Shermanova Feruza Djumaboyevna
Tashkent University of Applied Sciences

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar va interaktiv o'qitish usullarining boshlang'ich ta'lim jarayoniga ta'siri o'rganiladi. Raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Shuningdek, maqolada zamonaviy o'qitish metodlari, jumladan, geymifikatsiya, adaptiv o'quv platformalari va multimedia texnologiyalarining ahamiyati yoritilgan. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida shaxsiy yondashuvni qo'llash, o'quvchilarning faolligini oshirish va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli texnologiyalar, interaktiv o'qitish, boshlang'ich ta'lim, geymifikatsiya, adaptiv o'quv platformalari, multimedia ta'limi.*

***Аннотация.** В данной статье исследуется влияние цифровых технологий и интерактивных методов обучения на процесс начального образования. Использование цифровых образовательных инструментов способствует повышению интереса учащихся к обучению и улучшает его эффективность. В статье рассматриваются современные методы преподавания, такие как геймификация, адаптивные образовательные платформы и мультимедийные технологии. Цифровые технологии играют важную роль в персонализации*

образовательного процесса, активизации учащихся и развитию их творческих способностей.

Ключевые слова: цифровые технологии, интерактивное обучение, начальное образование, геймификация, адаптивные образовательные платформы, мультимедийное обучение.

Abstract. *This article examines the impact of digital technologies and interactive teaching methods on the process of primary education. The use of digital educational tools enhances students' engagement and improves the effectiveness of learning. The article highlights modern teaching methods, including gamification, adaptive learning platforms, and multimedia technologies. Digital technologies play a crucial role in personalizing education, increasing student activity, and fostering their creative abilities.*

Keywords: *digital technologies, interactive teaching, primary education, gamification, adaptive learning platforms, multimedia education.*

Kirish.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmonida “ixtisoslashtirilgan oliy o'quv yurtlari va raqamli texnologiyalarni o'qitish markazlari negizida davlat organlari va tashkilotlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mas'ul rahbarlarini o'qitish va malakasini oshirishni tashkil etish” nazarda tutilgan.[1] Shuningdek, mazkur strategiya raqamli ta'limni rivojlantirish, uning imkoniyatlarini kengaytirish va barcha yosh toifalari uchun zamonaviy ta'lim muhitini yaratishni ko'zda tutadi.

Ta'limda raqamli innovatsiyalar potensialini ro'yobga chiqarish yo'li asosiy IT ko'nikmalaridan boshlanadi. Raqamli ilm-fanni targ'ib qilish va mobil texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish ta'lim sohasida yangi imkoniyatlarni ochadi. Jumladan, onlayn platformalar, sun'iy intellekt va virtual reallik vositalaridan foydalanish orqali o'quv jarayonini interaktiv va samarali qilish mumkin. Bu nafaqat bilim olish jarayonini osonlashtiradi, balki o'quvchilarga yangi bilim va ko'nikmalarni tezroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Shaxsiylashtirilgan o'rganish va raqamli moslashuvchanlik ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar ta'lim faoliyatini individuallashtirish, o'quvchilarning qiziqishlariga moslashish va ularning o'quv jarayonidagi faolligini oshirish imkonini beradi.[6] Masalan, adaptiv o'quv platformalaridan foydalanish orqali har bir o'quvchining bilim darajasi va ehtiyojlariga qarab o'quv materiallari taqdim etilishi mumkin. Bunday yondashuv ta'lim sifatini oshirishga hamda

o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishi mumkin. Zamonaviy interaktiv metodlar orasida geymifikatsiya, virtual simulyatsiyalar, multimediyaviy materiallar va kollaborativ onlayn platformalar muhim o'rin tutadi. Bu usullar bolalarning e'tiborini jalb qilish, ularning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili.

Raqamlashtirilgan ta'lim sohasida, ayniqsa, ta'lim maqsadlariga erishish uchun o'qitish va o'quv faoliyatini amalga oshirishda qo'llanilishi mumkin. Shunday qilib, XXI-asrda axborot qulayligi davrida mavjud bo'lgan barcha muammolarni hal qilishga yordam beradigan ko'nikmalarni shakllantirish kerak. XXI-asrning ushbu ko'nikmalariga o'rganish va innovatsion ko'nikmalar, texnologiya va axborot vositalaridan foydalanish ko'nikmalari, shuningdek, hayotiy ko'nikmalardan foydalangan holda ishlash va raqobatbardosh kadrlar bo'lib yetishtirish (zamonaviy pedagog kadrlar bo'lish) qobiliyati kiradi.

Chien, Wu & Hsu (2014) tomonidan aniqlanganidek, mahalliy o'quvchilar raqamli texnologiyalardan foydalanishga katta umid qiladilar. Ular maktab muhitida AKTni sinfga integratsiya qilishdan yuqori umid qiladilar.[7] Shu nuqtai nazardan, Yevropa Ittifoqi ta'limda, ayniqsa, ijtimoiy va madaniy ta'limda raqamli texnologiyadan foydalanishga katta urg'u beradi, chunki u tezkor texnologik rivojlanishlarga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

I.A.Pfanenshtil, I.V.Panarin ta'limdagi raqamlashtirishni ta'lim tizimi uchun an'anaviy "sub'ekt-ob'ekt munosabatlari" ni "insonlashtirish" falsafiy ritorika kontekstida baholaydilar, unda texnik qurilmalarga sig'inish paydo bo'ladi, o'qituvchining roli va ahamiyati xamda bilimlarning uzatilishi darajalangan.[4]

M.E.Mamarajabov ta'kidlashicha: "Mamlakatimizda internetning kirib kelishi davom etayotgan o'sish va axborot texnologiyalari sohasidagi favqulodda o'sishga qaramay, signal "borlar" va "yo'qlar" o'rtasidagi xaliyam tafovut saqlanib qolmoqda. Kam ta'minlangan oilalar va chekka internet signali yahshi ishlamaydigan qishloqlarda virtual ta'lim tizimlarida o'qish imkoniyatiga ega emaslar, ular hatto raqamli ta'limning asosiy ehtiyojlaridan ham foydalana olmaydilar." [5] Bu esa ta'lim jarayonida hali ha raqamli bo'linsh davom etayotganligini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Interaktiv ta'lim vositalari o'quvchilarning o'rganish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga, ularning ijodiy va innovatsion qobiliyatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Masalan, multimedia texnologiyalari yordamida

bolalarga turli xil mavzularni tushuntirish osonlashadi. Audiovizual materiallar orqali ma'lumotni yanada oson va samarali o'zlashtirish mumkin. Bunday yondashuv nafaqat bolalarning o'quv jarayonidagi ishtirokini kuchaytiradi, balki ularning bilimlarini uzoq muddatga saqlash imkonini ham yaratadi.

Interaktiv o'qitish usullari va ularning xususiyatlari Interaktiv o'qitish usullari - bu o'quv jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida faol muloqotni ta'minlaydigan metodlar yig'indisidir. [2] Bunday usullar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

✓ **Interaktiv doskalar** – bu o'qitish jarayonini jonli va faol tarzda olib borish uchun mo'ljallangan maxsus sensorli ekranli o'quv qurilmalaridir. Ular o'qituvchi va o'quvchilarga aniq, tushunarli va vizual materiallar bilan ishlash imkonini beradi. Interaktiv doskalar yordamida o'quvchilar real vaqt rejimida mashg'ulotlarda qatnashishi, testlar va multimedia elementlar bilan ishlashi mumkin. Shuningdek, ular dars jarayonini dinamik va qiziqarli qilishi sababli o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasini oshiradi.

✓ video va audio resurslar - ta'lim jarayonini boyitish uchun muhim vositalardan biri hisoblanadi. Video darslar va audio materiallar o'quvchilarning eshitish va ko'rish orqali o'rganish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ular yordamida murakkab mavzularni soddalashtirib tushuntirish va ko'rgazmali misollar orqali o'quv jarayonini qiziqarli qilish mumkin.

✓ **Onlayn platformalar** – Google Classroom, Kahoot, Quizizz, Edmodo, Moodle, va Microsoft Teams kabi platformalar o'quv jarayonini faollashtiradi. Ushbu platformalar dars materiallarini taqdim etish, testlar o'tkazish, o'quvchilarning faolligini baholash va ular bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, o'qituvchilarga dars jadvallarini tuzish, video va audio materiallar bilan boyitilgan mashg'ulotlarni tashkil etish imkonini beradi.

✓ **Geymifikatsiya (o'yinlashtirish)** – o'quv jarayoniga o'yin elementlarini joriy etish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Bu usulning asosiy maqsadi - o'quv jarayonini shavqatli va qiziqarli qilish orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga rag'batlantirishdir.

Tahlil va natijalar.

Olimlar maktabgacha va maktab yoshdagi bolalarning kompyuterlar, planshetlar, telefonlar bilan haddan tashqari sevimli mashg'ulotlari aqliy va jismoniy rivojlanishga ta'sir qilishi mumkin, deb hisoblashadi. Ushbu masalaning yechimlaridan biri bolalarni texnikadan to'liq himoya qilish bo'lishi mumkin, ammo bu ilg'or foydalanuvchilarni kutayotgan ilg'or media texnologiyalarining zamonaviy dunyosida deyarli mumkin emas. Deyarli yoshligidan boshlab, bolalar ommaviy axborot vositalarini o'zlashtiradilar va bu makondagi bola butunlay ishonch hosil qiladi.[3]

Boshlang‘ich ta’limda raqamli texnologiyalarning afzalliklari

1. **O‘quvchilarning faolligini oshirish** – Interaktiv o‘qitish usullari o‘quvchilarni bilim olish jarayonida faol ishtirok etishga undaydi.
2. **Fanga qiziqish uyg‘otish** – Vizual va audio elementlar yordamida darslar qiziqarli va tushunarli bo‘ladi.
3. **Farqlash imkoniyati** – Har bir o‘quvchining individual o‘rganish tezligiga qarab, materialni o‘zlashtirish imkoniyatini beradi.
4. **Bilimlarni mustahkamlash** – Testlar va interaktiv mashg‘ulotlar orqali o‘rganilgan ma’lumotlar yaxshi yodda qoladi

Xulosa va takliflar.

Interaktiv o‘qitish usullari boshlang‘ich ta’limda samarali bilim berishning muhim vositasi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish bolalarning o‘quv jarayoniga qiziqishini oshirish, muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish va ularning bilim olish samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu usullarni yanada keng joriy etish va takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarning ta’limga joriy etilishi ta’lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’limda interaktiv va innovatsion usullardan foydalanish o‘quvchilarning bilimini mustahkamlash va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, raqamli ta’lim vositalaridan samarali foydalanish va ularni o‘quv jarayoniga moslashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni, PF-5847-son. <http://lex.uz>.
2. Jonassen, D. H. (2000). "Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking." Prentice-Hall.
3. Djumaboyevna S. F. MULTIMEDIA OPPORTUNITIES IN THE FORMATION OF ELEMENTS OF VISUAL LITERACY IN THE EXAMPLE OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL //International scientific review. – 2020. – №. LXXVI. – С. 64-66.
4. Елчанинов В. А., Панарин В. И., Паршиков В. И., Ушакова Е. В. Антропосоциальное наследование как научная и образовательная проблема в условиях информатизации и цифровизации. <https://doi.org/10.15372/PEMW20190108>
5. М.Э.Мамаражабов. Рақамлаштирилган таълим шароитида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик тайёргарлигини такомиллаштириш./ Монография Т.:”Bookmany print, “ нашриёти, 2022, 156 бет.

6. Taylakova G. Ta 'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish aspektlari //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1-3.

7. Chien, Wu & Hsu Macia, M. & Garreta, J. (2019). Digital media for family-school communication? Parents' and teachers' beliefs. COMPUTERS & EDUCATION. Online. <https://authors.elsevier.com/a/1YPy-1HucdHy7X> (2014)